

дополнительного предложения одновременно действию, выраженному глаголом главного предложения, в придаточном предложении употребляется Past Indefinite или Past Continuous.

Например: I **was** sure that he **was waiting** for me in the library.

I thought you were joking.

Но в книге Е. М. Гордона говорится, что действие в придаточном дополнительном предложении одновременно действию главного предложения, то в том случае используется Past Indefinite или Past Continuous.

Действие придаточного дополнительного предложения может предшествовать действию главного предложения. В этом случае в придаточном дополнительном предложении употребляется Past Perfect или Past Perfect Continuous, не смотря в какой форме прошедшего времени употреблен глагол-сказуемое в главном предложении.

Например: I **was** finally **telling** them what he **had been concealing**.

Однако, предшествующее действие может быть выражено в Past Indefinite или Past Continuous когда время совершения действия определено.

Например: I **had not realized** how nervous he **was**.

Действие придаточного дополнительного предложения следует действию главного предложения. В этом случае Future in the Past или одно из значений выражающее будущее действие рассматривающего прошлого используется в придаточном дополнительном предложении не смотря на то, в какой форме прошедшего времени употреблен глагол-сказуемое главного предложения.

Например: I explained that I was going up to London.

She knew that George would be waiting for her.

I hoped that I should find him at home.

I said that I would be writing a letter at 5.

Future in the Past также встречаются в предложениях формально не подчиненных другим предложениям, но логически с ними связанных.

Например: He looked at the sky. Soon it **would rain** and he **would have to look for shelter**.

Как мы видим из вышеприведенных примеров правило согласования времен наблюдается в дополнительном придаточном предложении чаще чем в других придаточных предложениях.

Список использованных литератур:

1. Беляева М. А. «Грамматика английского языка». Москва 1984.
2. Гордон Е. М. “ A Grammar of present –day English”. Moscow. Higher school Publishing House. 1974.
3. Качалова Л. Н. « Практическая грамматика английского языка». Бишкек 2001.
4. Крылова И.П. « Английская грамматика для всех» Москва. «Высшая школа». 1989.